

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiye R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC
 REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND
 MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE
 GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
 IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-
 BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY
 IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE
 FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER
 ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC
 MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH
 APHAKIA.....491

UDK

OSLANOV Absamat Abdurakhimovich

senior Lecturer

KODIROV Jonibek Faizullaevich

PhD

SAMIBAEVA Umida**Khurshidovna**

Assistant

SUYAROV Ulugbek Akhror o'g'li**QOZIEVA Dilobar Laziz qizi****DJUMANAZAROV Sardorbek Narbaevich****BOYSUNOV Shokhzod Choriyevich**

Samarkand State Medical University

SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR

For citation: Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod. Some aspects of the clinical course of measles in children under one year of one year // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 467-474

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11301435>

ANNOTATION

The purpose of this study is to compare the nature of the clinical course of measles in children under one year of age who were breastfed with those who were bottle-fed. The clinical diagnosis of measles was established on the basis of epidemiological data, clinical picture and confirmed by laboratory tests using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The study found that the incidence of measles among children of this age who were breastfed was significantly lower, and the clinical course of the disease in this category was milder compared to children who were bottle-fed.

Keywords: Measles, children under one year old who are not breastfed or short-term fed, breastfed children, clinical course of measles.

ОСЛАНОВ Абсамат Абдурахимович

катта ўқитувчи

ҚОДИРОВ Жонибек Файзуллаевич

PhD, доц

САМИБАЕВА Умида Хуршидовна

асс.

СУЯРОВ Ўлугбек Ахбор ўғли,

ҚУЗИЕВА Дилобар Лазиз қизи,
ДЖУМАНАЗАРОВ Сардорбек Нарбаевич,
БОЙСУНОВ Шохзод Чориевич
Самарканд давлат тиббиёт университети

БИР ЁШГАЧА БОЛАЛАРДА ҚИЗАМИҚ КЛИНИК КЕЧИШИНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақоланинг мақсади она кўкрак сути билан озиқланаётган бир ёшгача бўлган болаларда қизамиқни клиник кечишини, она кўкрак сути билан озиқланмаётган ёки қисқа муддатлар озиқланган болалардаги қизамиқни клиник кечишини қиёслаб ўрганишдан иборат. Муаллифлар қизамиқ клиник диагнози эпидемиологик ва клиник жиҳатдан тасдиқланган ёки ИФТ лари орқали лаборатор жиҳатдан клиник диагнози тасдиқланган бемор болалар билан мулоқотда бўлган, кўкрак сути билан озиқланаётган болаларда қизамиқни клиник кечиши, она кўкрак сути билан озиқланмаётган ёки қисқа муддатларда озиқланган болаларга нисбатан энгил ўтишини исботлаб беришга ҳаракат қилишган.

Калит сўзлар: Қизамиқ, бир ёшгача болалар, кўкрак сути билан озиқланмаётган ёки қисқа муддатларда озиқланган, кўкрак сути билан озиқланаётган болалар, қизамиқни клиник кечиши.

ОСЛАНОВ Абсамат Абдурахимович
старший преподаватель

КАДЫРОВ Джонибек Файзуллаевич
PhD, доц

САМИБАЕВА Умида Хуршидовна
асс

СУЯРОВ Улугбек Ахрор ўғли

ҚЎЗИЕВА Дилобар Лазиз қизи

ДЖУМАНАЗАРОВ

Сардорбек Нарбаевич

БОЙСУНОВ Шохзод Чориевич

Самаркандский государственный медицинский университет

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ КОРИ У ДЕТЕЙ ДО ГОДА

АННОТАЦИЯ

Цель данного исследования состоит в сопоставлении характера клинического течения кори у детей до года, которые находились на грудном вскармливании, с детьми находившиеся на искусственном вскармливании. Клинический диагноз кори был установлен на основе эпидемиологических данных, клинической картины и подтвержден лабораторными исследованиями с применением иммуноферментного анализа (ИФА). В ходе исследования было обнаружено, что частота заболевания корью среди детей данного возраста, которые находились на грудном вскармливании, существенно ниже, и клиническое течение заболевания у этой категории протекало легче по сравнению с детьми, которые находились на искусственном вскармливании.

Ключевые слова: Корь, дети до года, находящиеся на негрудном или кратковременном вскармливании, дети на грудном вскармливании, клиническое течение кори.

Юқумли касалликлар ва уларни одам патологиясидаги ўрни ва роли масаласи тиббиётнинг энг долзарб масаларидан бири бўлиб қолмоқда. Дунё бўйлаб 2018-йилда

бошланган қизамиқ эпидемияси, COVID-19 пандемияси даврида ўтказилган карантин чоратadbирлар туфайли сезиларли даражада камайган бўлсада, пандемия даврида қизамиққа қарши ўтказилмай қолинган вакцинация сабаб 2022-йилдан қайта бошланиб, 2023-йилда янада авж ола бошлади. Қизамиқни глобал тарқалиш таҳдиди давом этмоқда ва бу болалар саломатлигига ҳалоқатли таъсир кўрсатиб, болалар ўлимига олиб келмоқда. Қизамиқдан кейин организм иммун тизимининг узоқ муддатли заифлашиши туфайли, болалар ўртасида бошқа касалликлардан ўлим, қизамиқ билан касалланмаган болаларга нисбатан 10 марта кўпайиши кузатилиб, пневмония ҳамда энцефалит билан касалланишга мойиллиги ошиб бориши кузатилмоқда[1]. .

ЮНИСЕФ нинг 2023-йил 14-декабрдаги расмий маълумотларига кўра Европа ва Марказий Осиёда қизамиқ билан касаллиги тасдиқланган беморлар сони 2022-йилдагига (909 ҳолат) нисбатан 2023-йилда (30601 ҳолат) 3266 фоизга ошганлигини маълум қилинган.

ЖССТ нинг 2023-йил 9-августдаги расмий маълумотларига кўра, қизамиққа қарши хавфсиз ва иқтисодий самарали вакцина бўлишига қарамасдан 2021- йилда дунё бўйича вакцина олмаган ёки вакцинани тўлиқ олмаганлар орасида 128000 та ўлим ҳолати қайд этилганлиги маълум қилинган. 2022- йилда қизамиқ билан касалланиш 2021-йилга нисбатан 18% га, ўлим ҳолатлари эса 43% га ошганлигини маълум қилинган. Умуман олганда дунё миқёсида қизамиқ билан касалланганлар сони 9 миллион кишини, вафот этганлар сони 136 минг кишини ташкил этаётганлиги расман маълум қилинган.

Қизамиқ эпидемияси ва ундан ўлим ҳолатларининг кўпайиши ҳайратланарли бўлсада, бироқ қизамиққа қарши эмлаш кўрсаткичларини пасайиши ҳисобга олинганда бу кутилмаган ҳолат эмас.

2023-йилда Марказий Осиё давлатлари ичида қизамиқ билан касалланишнинг энг кўп сони Қозоғистонда қайд этилган бўлиб, 13662 (2022 йилда 4 та) тани, Қирғизистонда 5486 тани (2022-йилда 23 та), Тожикистонда 294 тани (2022- йилга нисбатан 451 та ҳолат камдир) ташкил этган.

ЖССТ нинг расмий маълумотларига кўра 2023-йилда Ўзбекистонда қизамиқ билан касалланиш 1026 та ҳолатда қайд этилган бўлиб, бу 2022- йилга (8 ҳолат) нисбатан 128 баробар ошганлигини кўрсатади. Касаллик асосан (400 дан ортиқ болалар) бир ёшгача бўлган, вакцинация олмаган болаларда кузатилмоқда. Бир ёшдан катта болаларда ва катта ёшдаги кишиларда қизамиқ билан касалланишни кам учраши Ўзбекистонда режали вакцинация етарли даражада қамраб олиниши билан изоҳланади [2].

Қизамиқ ҳар қандай ёшдаги одамларнинг саломатлиги ва ҳаёти учун хавфли касаллик бўлсада, бироқ иммун тизими яхши шаклланмаган бир ёшгача бўлган болаларда қизамиқ билан касалланиш хавфи юқорилиги ва клиник жиҳатдан оғир ўтиши кузатилмоқда. Бироқ 3 ойгача бўлган чақалоқлар, агар онаси илгари қизамиқ билан касал бўлиб ўтган бўлса ёки қизамиққа қарши эмланган бўлса, онадан ўтган антитаначалар ҳисобига, касалликдан ҳимояланган бўлиши, 6 ойликдан бошлаб болалар қонидаги антитаначалар миқдорини пасайиши ҳисобига касалликка чалинишга мойиллиги ошиб бориши кузатилади. Ҳомиладор аёлнинг қонида қизамиққа қарши антитаначалар бўлмаса, бола ҳаётининг илк кунларидан бошлаб қизамиқ билан касалланиши кузатилиши мумкин [3].

Бир ёшгача бўлган болаларда қизамиқни клиник кечиши кўпгина омилларга жумладан онанинг тўғри овқатланиши, болани она кўкрак сути билан озиқланиши, витамин А етишмаслиги, иммун тизимни заифлиги ва ҳамроҳ касалликлари бор ёки йўқлиги билан боғлиқ бўлади. Кўкрак сути билан болани озиқлантириш боланинг саломатлиги ва омон қолишини таъминлашнинг энг самарали усулларида биридир. Чақалоқлар учун идеал озиқ-овқат ҳисобланган она сути билан, ЖССТ томонида бола тўғилишининг илк соатларидан то 2 йилгача кўкрак сути билан озиқлантириш тавсия этилишига қарамай, 6 ойгача бўлган чақалоқларнинг ярмидан камроғи фақат она сути билан озиқланаётганлиги маълум қилинган [4].

Она кўкрак сутининг бола саломатли учун аҳамияти бекиёс бўлиши илмий жиҳатдан рад этиб бўлмайдиган далиллар билан асослаб берилишига қарамасдан, ҳамон ушбу масалага

аҳоли ўртасида етарлича аҳамият берилмай келинмоқда. Америкалик олимларнинг 20 йиллик кўзатишлари шуни кўрсатганки, жиноят қилиб озодликдан махрум этилган махбусларнинг 84% и болалигида сунъий сут билан озиқланганлиги тадқиқотларда аниқланган. Илк минутларидан бошлаб она кўкрак сути орқали ўтган сут микрофлораси бола организмида гамма гидро оксибутират кислотасини (ГОМК) ҳосил бўлишини таъминлаб, боланинг рухий ривожланишини бошқариб туради. Она кўкрак сути билан озиқлантириш қадрсизланиб, сунъий озиқлантириш билан алмаштирилмоқди. Турли аралашмалар ишлаб чиқарувчи компаниялар она кўкрак сути фақат оқсиллар, ёғлар ва углеводлар тўпламидан иборат эканлиги, уни аналоглар билан алмаштириш мумкинлиги тўғрисидаги ғояларни агрессив равишда илгари суриб келмоқдалар. Аслида, ҳатто энг илғор, замонавий сунъий аралашмалар ҳам, болага онанинг бир марталик кўкрак сути берадиган озиқани (она сутининг ҳар бир порциясида миллиондан ортиқ тирик хужайралар, 1000 дан ортиқ оқсиллар, 200 дан ортиқ олигосахаридлар, 40 дан ортиқ энзимлар, узиш омиллари, гормонлар, витаминлар, минераллар, иммуноглобулинлар, узун занжирли ёғ кислоталари, 1400 дан ортиқ турдаги микро РНК лари бўлади) бера олмайди.

Мавжуд илмий адабиётларда она кўкрак сути билан озиқланмаган ва озиқланган бир ёшгача бўлган болаларда қизамиқни клиник кечиши қиёслаб урганилганлиги тўғрисида илмий маълумотлар топа олмадик [5].

Тадқиқотнинг мақсади. Она кўкрак сути билан озиқланмаётган ёки қисқа муддатлар давомида озиқланган бир ёшгача болалардаги қизамиқни клиник кечишини, она кўкрак сути билан озиқланаётган болалардаги қизамиқни клиник кечиши билан қиёслаб ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Самарқанд вилоят юқумли касалликлар клиник шифохонасида 2023-йил декабр ва 2024-йил январ ойларида 51 нафар қизамиқ билан касалланган бир ёшгача бўлган болалар тасодифий танлаб олиниб, уларда қизамиқни клиник кечиши она кўкрак сути билан озиқланаётган ва озиқланмаётган ёки қисқа муддатлар давомида озиқланган болалар билан қиёслаб ўрганилди.

Ўрганилаётган беморлар бир ёшгача бўлган болалар бўлиб, 0-3 ойгача (1 нафар), 3-6 ойгача (17 нафар), 6- 9 ойгача (25 нафар) ва 9-12 ойгача (8 нафар) бўлган болалар ташкил этади. **Шундан ўғил болалар- 25 нафарни, қиз болалар эса 26 нафарни ташкил этади.** Кузатувдаги беморлар 2 клиник гуруҳга бўлиниб, ҳар бир клиник гуруҳдаги беморларда қизамиқнинг клиник кечиши қиёсланиб ўрганилди.

Биринчи клиник гуруҳга, кўкрак сути билан озиқланмаётган ёки қисқа муддатлар давомида озиқланган, эпидемиологик ва клиник жиҳатдан қизамиқ клиник диагнози тасдиқланган, ёки ИФТ лари орқали лаборатор жиҳатдан қизамиқ клиник диагнози тасдиқланган бемор болалар билан мулоқотда бўлган 32 нафар бемор болалар ажратиб урганилди.

Иккинчи клиник гуруҳга, она кўкрак сути билан озиқланаётган шу билан бирга қўшимча озиқланаётган, эпидемиологик ва клиник жиҳатдан қизамиқ клиник диагнози тасдиқланган ёки ИФТ лари орқали лаборатор жиҳатдан қизамиқ клиник диагнози тасдиқланган бемор болалар билан мулоқотда бўлган 19 нафар бемор болалар ажратиб урганилди.

Тадқиқот натижалари

Кузатувдаги барча болаларда қизамиқ касаллигини манбаи аниқланди ва кўпчилигида қизамиқ билан касалланган болалар билан мулоқотда бўлганлиги ва бир қисмида шифохона ичи инфекцияси (Самарқанд шаҳар болалар шифохонаси ва вилоят болалар маркази) эканлиги маълум бўлди. Эмлаш анамнезидан барча болалар ёшга оид эмлаш олмаганлиги маълум бўлди.

29.01.2024-30.01.2024 йилда Самарқанд ВЮККШ даволанган бир ёшгача бемор болаларда қизамиқнинг клиник кечиши.

1- жадвал

Ёш тоифалари	I-клиник гуруҳ Кўкрак сути билан озиқланмаётган ёки қисқа озиқланган болалар							II-клиник гуруҳ Кўкрак сути билан озиқланаётган болалар						
	Кўкрак сути билан озиқланмаётган	Кўкрак сути билан қисқа озиқланган	Катарал даврининг давомийлиги кун	Тошма синдроми		Оғирлик даражаси		Фақат она кўкрак сути билан озиқланаётган	Кўкрак сути ва қушимча овқатланаётган	Катарал даврининг давомийлиги	Тошма синдроми		Оғирлик даражаси	
				босқичли	босқичсиз	ўрта	оғир				босқичли	босқичсиз	ўрта	оғир
0-3 ойлик	1		2		1	1								
3-6 ойлик	1	11	4,2	7	5	8	4	1	4	3	5		5	
6-9 ойлик	1	14	3,1	6	9	10	5	1	9	4,1	6	4	8	2
9-12 ойлик	1	3	5,5	2	2	2	2		4	3	2	2	4	
Фоиизи	4 (12,5%)	28 (87,5%)	3,7	15 (46,8%)	17 (53,2%)	21 (65,6%)	11 (34,4%)	2 (10,5%)	17 (89,5%)	3,3	13 (68,4%)	6 (31,6%)	17 (89,4%)	2 (10,6%)
Жами	32			32		32		19			19		19	

Биринчи клиник гуруҳдаги 32 нафар бемор (1-жадвалга қаралсин) болаларнинг 12,5% она кўкрак сути билан озиқланмаганлиги, 87,5 % она кўкрак сути билан қисқа муддатлар давомида озиқланганлиги аниқланди. Шулардан;

- 0-3 ойликгача бўлган 1 нафар боланинг 1 нафарида касаллик типик кечганлиги, катарал давр 2 кун давом этганлиги, тошма босқичсиз, ўрта оғир даражада кечганлиги аниқланди.

-3-6 ойгача бўлган 12 нафар болаларда касаллик типик кечганлиги, катарал давр ўртача 4,2 кун давом этганлиги, 7 нафарида тошма босқичли, 5 нафарида босқичсиз, 8 нафарида касаллик ўрта оғир, 4 нафарида оғир даражада кечганлиги аниқланди.

- 6-9 ойликгача бўлган 15 нафар болаларда касаллик типик кечганлиги, катарал давр ўртача 3,1 кун давом этганлиги, 6 нафарида тошма босқичли 9 нафарида босқичсиз, 10 нафарида касаллик ўрта оғир, 5 нафарида оғир даражада кечганлиги аниқланди.

-9-12 ойликгача бўлган 4 нафар болаларда касаллик типик кечганлиги, катарал давр ўртача 5,5 кун давом этганлиги, 2 нафарида тошма босқичли, 2 нафарида босқичсиз кечганлиги, 2 нафарида касаллик ўрта оғир, 2 нафарида оғир даражада кечганлиги аниқланди.

Иккинчи клиник гуруҳдаги 19 нафар бемор болаларнинг 10,5% фақат она сути билан (шундан 3-6 ойликгача болаларнинг барчаси фақат она кўкрак сути билан озиқланаётганлиги) озиқланаётганлиги, 89,5% эса она сути билан бирга қўшимча овқат истемол қилаётганлиги аниқланди. Она кўкрак сути билан озиқланаётган 0-3 ойликгача бўлган болаларда қизамиқ билан касалланиш ҳолатлари учрамаганлиги аниқланди. Шулардан;

-3-6 ойгача бўлган 5 нафар болаларда касаллик типик кечганлиги, катарал давр ўртача 3 кун давом этганлиги, 5 нафарида тошма босқичли, 5 нафарида касаллик ўрта оғир даражада кечганлиги аниқланди.

- 6-9 ойликгача бўлган 10 нафар болаларда касаллик типик кечганлиги, катарал давр ўртача 4,1 кун давом этганлиги, 6 нафарида тошма босқичли 4 нафарида босқичсиз, 8 нафарида касаллик ўрта оғир, 2 нафарида оғир даражада кечганлиги аниқланди.

-9-12 ойликгача бўлган 4 нафар болаларда касаллик типик кечганлиги, катарал давр ўртача 3 кун давом этганлиги, 2 нафарида тошма босқичли, 2 нафарида босқичсиз кечганлиги, 4 нафарида касаллик ўрта оғир даражада кечганлиги аниқланди.

Хулосалар.

1. Биз кузатган она кўкрак сути билан озиқланмаётган ёки қисқа муддатлар давомида озиқланган бир ёшгача бўлган биринчи клиник гуруҳдаги болаларда кизамиқ типик кечганлиги, катарал давр ўртача 3,7 кун давом этиши, 46,8% да тошма босқичли, 53,2% да тошма босқичсиз кечиши, 65,6% да касаллик ўрта оғир, 34,4% да касаллик оғир даражада кечиши кузатилди.

2. Биз кузатган она кўкрак сути билан озиқланаётган шу билан бирга қушимча озиқланаётган бир ёшгача бўлган иккинчи клиник гуруҳдаги бемор болаларда, кизамиқ типик кечганлиги, катарал давр ўртача 3,3 кун давом этиши, 68,4% да тошма босқичли, 31,6% да тошма босқичсиз кечиши, 89,4 % да касаллик ўрта оғир, 10,6% да касаллик оғир даражада кечиши кузатилди.

Болаларни она кўкрак сути билан озиқлантириш бўйича ЖССТ томонидан берилган кўрсатмалар ва тамойилларига тўлиқ амал қилиш тавсия этилади.

REFERENCES| СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Kharchenko Gennady Andreevich, Kimirilova Olga Gennadievna, Clinical and epidemiological features of measles in children of the Astrakhan region // Children's infections. 2019. No. 3. (in Uzb)
2. World Health Organization (WHO)<https://www.who.int/ru/health-topics/measles>. (in Uzb)
3. Shmitko A.D., Kostinov M.P., Bocharova I.I. Neonatal immunity to the measles virus // Current issues of infectious pathology and vaccine prevention: materials of the XIII Congress of Children's Infectious Diseases of Russia, December 11-13, 2014 -2014. - P. 78 . (in Uzb)
4. Timchenko, V. N., Chernova, T. M., Bulina, O. V., Pavlova, E. B., Nazarova, A. N., Leonicheva, O. A., & Timofeeva, E. V. (2015). MEASLES IN INFANTS. CHILDREN INFECTIONS, 14(2), 52-58. (in Uzb)
5. Uchaikin V.F., Shamsheva O.V. Manual of Clinical Immunology. - M.: GEOTAR-MED, 2006. - 592 p. (in Uzb)

Статья поступила в редакцию 13.03.2024; одобрена после рецензирования 21.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 13.03.2024; approved after reviewing 21.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Осланов Абсамат Абдурахимович- старший преподаватель факультета последипломного образования курса "Инфекционные болезни" Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан. E-mail: oslanov.absamat@ru <https://orcid.org/0000-0003-0054-1117>

Кадиров Жонибек Файзуллаевич - PhD, доцент, заведующий курсом факультета последипломного образования курса "Инфекционные болезни" Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан. E-mail: jonibek1810@gmail.com, <https://orcid.org/0200-0001-5468-9403>

Самибаева Умида Хуршидовна – ассистент факультета последипломного образования курса "Инфекционные болезни" Самаркандского государственного медицинского университета,

Самарканд, Узбекистан. E-mail: umida.samibayeva@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-8434-2981>,

Суяров Улугбек Ахрор угли- клинический ординатор 2 курса факультета последипломного образования курса “Инфекционные болезни” Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан. <https://orcid.org/0009-0001-2154-7107>

Кўзиёва Дилобар Лазиз кизи, клинический ординатор 1 курса факультета последипломного образования курса “Инфекционные болезни” Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан. <https://orcid.org/0009-0003-0352-5603>

Джуманазаров Сардорбек Нарбоевич- клинический ординатор 1 курса кафедры “Инфекционных болезней” Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан. <https://orcid.org/0009-0005-7382-1824>

Бойсунов Шахзод Чориевич- клинический ординатор 2 курса факультета последипломного образования курса “Инфекционных болезней” Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан.

<https://orcid.org/0009-0008-8488-2499>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Осланов А.А. — идеологическая концепция работы, написание текста;

Кадиров Ж.Ф. — написание текста.

Самибаева У.Х. — редактирование статьи;

Джуманазаров Сардорбек Нарбаевич — сбор и анализ источников литературы

Кўзиёва Дилобар Лазиз кизи— сбор и анализ источников литературы

Суяров Улугбек Ахрор угли— сбор и анализ источников литературы

Бойсунов Шохзод Чориевич— сбор и анализ источников литературы

Information about the authors:

Oslanov Absamat Abdurakhimovich - Senior lecturer at the Faculty of Postgraduate Education of the course "Infectious diseases" Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: oslanov.absamat@ru <https://orcid.org/0000-0003-0054-1117>

Zhonibek Fayzullayevich Kadirov - PhD, Associate Professor, Head of the course of the Faculty of Postgraduate Education of the course "Infectious diseases" Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: jonibek1810@gmail.com , <https://orcid.org/0200-0001-5468-9403>

Samibayeva Umida Khurshidovna – Assistant of the Faculty of Postgraduate Education of the course “Infectious diseases” Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: umida.samibayeva@gmail.com , <https://orcid.org/0009-0006-8434-2981>,

Suyarov Ulugbek Akhror ugli - 2nd year clinical resident of the Faculty of Postgraduate Education of the course “Infectious Diseases” Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. <https://orcid.org/0009-0001-2154-7107>

Kyziyeva Dilobar Laziz kizi, 1st year clinical resident of the Faculty of Postgraduate Education of the course “Infectious Diseases” Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. <https://orcid.org/0009-0003-0352-5603>

Dzhumanazarov Sardorbek Narboevich is a 1st-year clinical resident of the Department of Infectious Diseases of the Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. <https://orcid.org/0009-0005-7382-1824>

Shakhzod Chorievich Boysunov is a 2nd-year clinical resident of the Faculty of Postgraduate Education of the course “Infectious Diseases” of the Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. <https://orcid.org/0009-0008-8488-2499>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Slabanov A.A. — the ideological concept of the work, writing the text;

Kadirov J.F. — writing the text.

Samibayeva U.H. — editing of the article;

Dzhumanazarov Sardorbek Narbayevich — collection and analysis of literature sources

Kizieva Dilobar Laziz kizi — collection and analysis of literature sources

Suyarov Ulugbek Akhror ugli — collection and analysis of literature sources

Boysunov Shokhzod Chorievich — collection and analysis of literature sources

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000